

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81.111

DOI 10.5281/zenodo.15057937

Научная статья

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОТЧАЯНИЯ В РАССКАЗЕ У.С. МОЭМА «THE LETTER»

VERBAL AND NONVERBAL MEANS OF CONVEYING THE EMOTIONAL STATE OF DESPAIR IN W.S. MAUGHAM'S SHORT STORY «THE LETTER»

КУЗЬМИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

KUZMINA MARINA YURIEVNA,

Herzen State Pedagogical University of Russia.

В статье рассматриваются вербальные и невербальные средства передачи эмоционального состояния отчаяния в малообъемной художественной прозе на материале рассказа английского писателя У.С. Моэма «The Letter». В центре внимания находятся две семиотические системы эмоций: т. н. Body language, который используется автором при описании различного рода физиологических изменений, происходящих с телом персонажей в момент переживания ими каких-либо эмоций, и Verbal language, находящий свое выражение в прямой речи героев повествования. Состояние отчаяния, изображенное в тексте произведения, также анализируется в динамике его развития и в тесной взаимосвязи с другими негативными эмоциональными состояниями.

The article examines how the emotional state of despair is portrayed in short fiction, specifically in the short story «The Letter» by the English writer W. S. Maugham. It focuses on two semiotic systems of emotions and delves into both verbal and nonverbal expressions of despair, with Verbal language manifesting itself through the characters' direct speech and Body language being conveyed through descriptions of various physiological changes occurring in the characters' bodies at the moment they experience certain emotions. The state of despair, as is depicted in the text, is also analysed in the dynamics of its development and in close connection with other negative emotional states.

Ключевые слова: эмоциональное состояние, отчаяние, семиотические системы эмоций, вербализация эмоций, невербальное поведение, англоязычная проза.

Key words: emotional state, despair, semiotic systems of emotions, verbalization of emotions, nonverbal behaviour, English prose.

Психологическая проза, как и исповедальная лирика, открывает читателю мир чувств и эмоций персонажа (или же самого автора) и позволяет заглянуть внутрь его душевных переживаний [4, с. 99]. Эмоциональные состояния персонажей литературного произведения могут быть репрезентированы в художественном тексте как во «вторичной моделирующей системе» [9, с. 16] несколькими способами, в число которых входят:

- 1) прямая номинация;
- 2) непосредственное выражение (непосредственное речевое проявление эмоций, производимое при помощи эмотивов – инвективной лексики, междометий и т. п.);
- 3) описание (позы, особенностей речи и голоса, взгляда, движений и др.) [6, с. 32].

Приведенная краткая классификация коррелирует с точкой зрения В. И. Шаховского, согласно которой существуют как минимум две семиотические системы эмоций – первичная *Body language* (физиологическая экстеризация эмоций) и вторичная *Verbal language* (вербализация эмоций), при этом первичная система, по мнению исследователя, по многим факторам превосходит вторичную: «Многие аспекты человеческой жизнедеятельности просто не передаются словами: язык беднее действительности, его семантическое пространство неполностью покрывает весь мир» [8, с. 26-27]. В рамках текста художественного произведения в качестве *Body language* (невербальные средства передачи эмоциональных состояний) рассматриваются авторские описания физиологических изменений, происходящих с телом персонажей в те моменты, когда они испытывают какие-либо эмоции, а в качестве *Verbal language* – прямая речь персонажей, в которой они сами выражают свои внутренние переживания.

В данной статье предлагается анализ двух эпизодов рассказа У.С. Моэма «The Letter», в первом из которых автор преимущественно использует упомянутый *Body language* для передачи эмоций, которые испытывает главная героиня повествования, а во втором – *Verbal language*. Целью исследования является сравнение двух семиотических систем репрезентации эмоций в рамках художественного текста. В качестве главных методов проведения исследования выступают методы дефиниционного и семантического анализов, а также контекстуального, интерпретативного и статистического.

Прямая номинация отчаяния в английском языке представлена лексической единицей «despair» и ее синонимическим рядом, в который входят такие лексемы, как «hopelessness, desperation, despondency, discouragement» [13; 16, с. 228]. В ходе дефиниционного и семантического анализов были использованы общеизвестные англоязычные словари, которые в целом создают однородную картину при толковании лексемы «despair» и ее синонимов [2, с. 69]. Случаи прямой номинации эмоционального состояния отчаяния в тексте анализируемого художественного произведения немногочисленны. Следует также упомянуть, что изучаемое состояние чаще всего проявляется не изолированно, а в совокупности с другими негативными эмоциями, которые в своей динамике сменяются и наслаиваются друг на друга. Как следствие, определение преобладающей эмоции в конкретном контексте нередко является проблематичным. Распознавание вербальных и невербальных составляющих описания эмоционального состояния отчаяния активизирует когнитивный механизм модусного переключения, что требует от читателя большего языкового опыта и повышенного уровня метаязыковой рефлексии [7].

Приведем краткое содержание исследуемого рассказа У.С. Моэма «The Letter». Лесли Кросби, жена каучукового плантатора Роберта Кросби, находится в тюрьме по обвинению в убийстве их соседа Джеффа Хэммонда. По словам женщины, это была самооборона в ответ на домогательства Хэммонда, однако ее адвокату, мистеру Джойсу, не дает покоя тот факт, что она выстрелила в погибшего не один, а целых шесть раз. Вскоре адвокату становится известно о наличии и содержании письма, которое Лесли отправила убитому в день его смерти, что заставляет его иначе взглянуть на произошедшее и ставит под сомнения все слова миссис Кросби:

«R. will be away for the night. I absolutely must see you. I shall expect you at eleven. I am **desperate**, and if you don't come I won't answer for the consequences. Don't drive up. – L» [14, с. 869].

В тексте письма главная героиня прямо называет свое эмоциональное состояние, используя прилагательное «desperate», которое определяется как «reckless or dangerous because of despair, hopelessness, or urgency» [13]. Безрассудство (recklessness) миссис Кросби подтверждается ее же собственными словами во второй части предложения – «if you don't come I won't answer for the consequence».

Первый эпизод рассказа, который был подвергнут анализу, повествует о встрече адвоката и подсудимой в тюрьме и показывает динамику нарастания эмоционального состояния отчаяния главной героини – Миссис Кросби, до этого уверенная в благополучном разрешении ее дела в суде, внезапно теряет надежду на положительный для нее исход. Изменения в ее внутреннем состоянии могут быть прослежены через изменения в ее внешности, поведении, голосе, а также в используемых речевых оборотах. После предоставления адвокатом копии письма мимика и цвет лица героини коренным образом меняются:

«She read the words now, and as she read a **horrible change came over her. Her colourless face grew dreadful to look at. It turned green. The flesh seemed on a sudden to fall away and her skin was tightly stretched over the bones. Her lips receded, showing her teeth, so that she had the appearance of making a grimace. She stared at Mr Joyce with eyes that started from their sockets. He was looking now at a gibbering death's head.**

“What does it mean?” she **whispered.**

Her mouth was so dry that she could utter no more than a hoarse sound. **It was no longer a human voice»** [14, с. 871-872].

Приведенный фрагмент показывает насколько сильно меняются лицо миссис Кросби, сравниваемое автором с черепом, туго обтянутым кожей, и голос, переставший быть похожим на человеческий. Здесь можно говорить о т. н. эмоциональных кинемах, которые представляют собой любое законченное и самостоятельное движение, проявляющееся, например, в мимике или жестах, и невербально выражающее какую-либо эмоцию, и эмоциональных фонацемах – движения голоса, передающие эмоциональное состояние говорящего [5, с. 235]. Фонацемы, в частности, выражаются через глагол «whispered», глагольную конструкцию «could utter no more than a hoarse sound», причастие «gibbering», а кинемы через описание мимики героини – «lips receded, showing her teeth», «she had the appearance of making a grimace», «with eyes that started from their sockets». Автор передает эмоциональное состояние своей героини преимущественно через *Body language*, поскольку та теряет самообладание, способность связно говорить и выражать вербально свои мысли и эмоции, что будет видно и в последующих примерах из текста произведения.

Отчаянно пытаюсь защитить свою позицию и те показания, которые она давала ранее, Лесли отрицает, что писала письмо, и использует в своей речи лексико-грамматические повторы, стараясь за счет этого усилить эффект повторяемой фразы на адвоката и, возможно, в какой-то мере и на саму себя:

«**I didn't write it. I swear I didn't write it**» <...> “I swear to you that **I didn't write that letter**”» [14, с. 872].

Пройдя через стадии изначального шока и отрицания, героиня начинает всеми способами пытаться достойно выйти из неблагоприятно складывающейся для нее ситуации, в то время как ее истинное эмоциональное состояние может быть по-прежнему прослежено на уровне *Body language* – так, автор описывает изменения, происходящие уже со всем ее телом, а не только с лицом, на котором теперь проступают капли пота, когда она лихорадочно пытается придумать возможные оправдания существованию этого письма, прибегая к приемам дезинформирования [3, с. 68], видя, что оно не датировано:

«**A shiver passed through her lean body.** But great beads of sweat stood on her forehead. She took a handkerchief from her bag and **wiped the palms of her hands.** She glanced at the letter again and gave Mr Joyce a sidelong look. <...> Mrs Crosbie **clapsed her hands violently** and swayed in her chair so that he thought she would faint» [14, с. 872].

Миссис Кросби окончательно теряет свое самообладание, когда мистер Джойс намекает ей, что ввиду новых открывшихся обстоятельств приговором за ее преступление может быть смертная казнь:

«Mrs Crosbie **gave a shrill cry. She sprang to her feet, white with terror.**

“You don’t think they’d hang me?” <...>

She **crumpled up suddenly.** She **fell on the floor** before he could catch her. She **had fainted.** <...> When she opened her eyes he was disconcerted by the **ghastly fear** that he saw in them. <...>

“You won’t let them hang me,” she whispered.

She **began to cry, hysterically** <...>» [14, с. 874].

В приведенных цитатах встречается прямая номинация эмоций «terror» и «fear», которые героиня испытывает от мысли о том, что ее могут повесить за совершенное преступление. Здесь стоит отметить, что эмоцию «страх» (fear) известный исследователь в области психологии Е.П. Ильин относит наряду с эмоциями «отчаяние», «волнение», «тревога» к одной группе эмоций ожидания и прогноза [1, с. 139], а «ужас» (terror), в свою очередь, определяет через «страх» как «чувство сильного *страха*, доходящее до подавленности, оцепенения» [1, с. 479] (ср. определение англоязычной лексеме «terror» – «a feeling of extreme *fear*» [15]), а потому их появление в тесном контакте с эмоциональным состоянием отчаяния может быть объяснено в том числе и с точки зрения психологической науки. В своей книге «Эмоции и чувства» Ильин упоминает и о том, что великий русский педагог К.Д. Ушинский не видел психологического различия между ужасом и отчаянием, поскольку, по его мнению, и то, и другое характеризует полную безнадежность [1, с. 159-160]. Помимо приведенных выше единиц У.С. Моэм использует также и прилагательные с резко негативным значением для передачи эмоционального состояния своей героини – «horrible» [14, с. 871], «dreadful» [14, с. 871] и «ghastly» [14, с. 874], которое, в свою очередь, определяется в словаре как «shockingly frightful or *dreadful*; *horrible*» [13] и которое, таким образом, выступает семантическим повтором двух первых прилагательных, употребленных автором в схожем контексте несколькими страницами ранее в тексте рассказа.

Второй эпизод, подвергнутый анализу в ходе данного исследования, фактически завершает собой повествование. Героиня сама рассказывает мистеру Джойсу правдивую историю своих отношений с Джеффом Хэммондом после того, как осознает, что ее муж обо всем знает благодаря выкупленному письму:

«She gave him a long, long stare and into her eyes came a strange look. Was it contempt or **despair**? Mr Joyce could not tell.

“He knows that Geoff was my lover.”» [14, с. 881].

Ближе к концу повествования автор, во-первых, снова использует прямую номинацию отчаяния (despair), а во-вторых, вновь представляет свою героиню в крайне эмоциональном состоянии, что резко контрастирует с ее обычной уравновешенностью:

«Her **face was no longer human**, it was distorted with cruelty, and rage and pain <...> He [Mr Joyce] was absolutely aghast at the sight of her. It was not a face, it was a **gibbering, hideous mask**» [14, с. 882].

У.С. Моэм повторно использует фразы «no longer human» (предыдущий пример, относящийся к голосу миссис Кросби, см. выше – «It was no longer a human voice» [14, с. 872]) и «gibbering» для описания лица Лесли (предыдущий пример также см. выше – «He was looking now at a gibbering death’s head» [14, с. 871]). В этом же микроконтексте появляются такие

лексемы, как «cruelty» (жестокость), «rage» (ярость), «pain» (боль) и «hideous» (отталкивающий) для описания лица героини, которое вновь предстает как нечто отвратительное и неживое («mask»), как и в предыдущем проанализированном эпизоде, где голова женщины сравнивалась писателем с черепом («death's head»).

Как уже было отмечено в начале статьи, во втором эпизоде У.С. Моэм преимущественно использует *Verbal language* для передачи эмоционального состояния героини, поскольку далее по тексту идет обширный монолог самой миссис Кросби, в котором она описывает весьма короткими предложениями, избыточными эмоциями полярного характера «от любви до ненависти» («I loved him. I'd given him everything. He was my life» [14, с. 882], «Oh, I hated him then. I tore him limb from limb» [14, с. 882]), что именно привело ее к состоянию отчаяния, вынудившему ее сначала написать письмо, а затем застрелить своего любовника в порыве ярости («I was beside myself, I saw red. I seized the revolver and I fired» [14, с. 882]). Лесли напрямую рассказывает о своих душевных переживаниях («I was frantic. I made him scenes. Sometimes I thought he hated me. Oh, if you knew what agonies I endured. I passed through hell» [14, с. 882]), вновь использует лексико-грамматические повторы в своей устной речи («I couldn't believe that he didn't care for me any more», «I couldn't believe it. I wouldn't believe it»; «Misery! Misery!» [14, с. 882]) и дает комментарии по поводу возникновения злополучного письма («I sent for him. I told him I must see him. You've read the letter. I was mad to write it. I didn't know what I was doing. I didn't care» [14, с. 882]), которое объясняется ее безрассудством (см. определение лексеме «desperation» – «an active state, the abandonment of hope impelling to a furious struggle against adverse circumstances, with utter disregard of consequences» [12]).

Проведенный анализ показывает, что У.С. Моэм в рамках одного художественного произведения, относящегося к малообъемной прозе, в равной степени использует как *Body language* для описания эмоционального состояния отчаяния главной героини, так и *Verbal language*, т. е. дает возможность литературному персонажу самому «высказаться» о своих чувствах. Невербальные средства описания состояния отчаяния представляют собой определенную градацию, показывающую нарастание анализируемого состояния, поскольку автор начинает с описания изменений, происходящих с лицом (мимикой, цветом кожи) и голосом миссис Кросби, которые утрачивают свои человеческие черты, затем переходит к описанию движений рук, ног, всего тела, позы (так, молодая женщина больше не может спокойно находиться в сидячем положении и вскакивает на ноги), а в качестве кульминационной точки подводит к тому, что в момент сильнейшего эмоционального напряжения героиня и вовсе теряет сознание. Таким образом, читатели могут наблюдать эмоциональное состояние отчаяния в динамике его развития. Отчаяние в целом предстает в тексте всего рассказа преимущественно как активное состояние, нежели пассивное, и сопровождается проявлениями таких негативных эмоций, входящих с ним в одно семантическое поле, как страх и ужас. Среди вербальных средств при передаче собственного внутреннего состояния главной героиней используются в основном прямая номинация эмоций, а также лексико-грамматические повторы и короткие синтаксические конструкции, говорящие об интенсивности переживаемых эмоций, в число которых входит и отчаяние.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 752 с.
2. Кузьмина М.Ю. Моделирование эмоционального состояния отчаяния в художественном тексте // LXXV Герценовские чтения. Иностранные языки: Сборник научных статей международной научной конференции, Санкт-Петербург, 14–15 апреля 2022 года. 2022. С. 67-70.

3. Макурова Д.А. К вопросу о типах и приемах дезинформации // Актуальные проблемы филологии и лингводидактики: Сборник материалов Второй всероссийской конференции с международным участием, Нижний Новгород, 21-22 мая 2021 года. 2021. С. 65-70.
4. Николаева Н.В. Жанровые особенности американской исповедальной лирики (на материале поэтического творчества Сильвии Плат) // Герценовские чтения. Иностранные языки: Сборник научных трудов. 2020. С. 99-101.
5. Покровская Я.А. Языковые способы отражения авербальной эмоциональной агрессии в художественном тексте (на материале английского языка). // Язык и эмоции: сборник научных трудов. Волгоград: «Перемена», 1995. С. 232-239.
6. Филимонова О.Е. Эмоциология текста. Анализ репрезентации эмоций в английском тексте. СПб.: ООО «Книжный дом», 2007. 448 с.
7. Фокина М.С. Уровни метаязыковой рефлексии наивного и профессионального лингвистов // Идеи, гипотезы, поиск...: Материалы XXVII региональной научной конференции аспирантов, соискателей и молодых исследователей. 2022. Вып. 27. С. 145-153.
8. Шаховский В.И. Что такое лингвистика эмоций. // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2008. № 12. С. 22-30.
9. Щирова И.А., Гончарова Е.А. Многомерность текста: понимание и интерпретация. СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. 472 с.
10. APA (American Psychological Association) Dictionary of Psychology. URL: <https://dictionary.apa.org>.
11. Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org>.
12. Collins Dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary>.
13. Dictionary.com. URL: <https://www.dictionary.com>.
14. Maugham W.S. Sixty-Five Short Stories. London: Heinemann/Octopus, 1988. 937 p.
15. Oxford Learner's Dictionaries. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>.
16. Roget 21st Century Thesaurus, 3rd Edition. USA: Bantam Dell, 2005. 977 p.
17. Wordreference.com. URL: <https://www.wordreference.com>.

Поступила в редакцию: 24.02.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Кузьмина М.Ю., 2025.